

METHODOLOGICAL BASIS OF PREPARATION OF A CURRENT PLAN SAMPLE BASED ON THE 7E TEACHING MODEL, RECOMMENDED FOR USE IN THE DIRECTION OF FORMING STUDENTS' PROCEDURAL AND METACOGNITIVE KNOWLEDGE IN TEACHING THE TOPIC "CLASSIFICATION OF CHEMICAL REACTIONS" IN THE VIII GRADE CHEMISTRY COURSE IN GENERAL SCHOOLS

Nuriyeva Matanat Sarkhan

Doctoral Candidate At Azerbaijan State Pedagogical University (Azerbaijan)

<https://orcid.org/0009-0000-7461-9912>

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ VIII SİNİF KİMYA KURSUNDA “KİMYƏVİ REAKSİYALARIN TƏSNİFATI” MÖVZUSUNUN TƏDRİSİNDƏ ŞAĞİRD LƏRİN PROSEDURAL VƏ METAKOQNİTİV BİLİKLƏRİNİN FORMALAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTİNDƏ İSTİFADƏSİ TÖVSIYƏ EDİLƏN 7E TƏLİM MODELİ ƏSASINDA CARİ PLAN NÜMUNƏSİNİN HAZIRLANMASININ METODOLOJİ ƏSASLARI

Nuriyeva Mətanət Sərxan

Doctoral candidate at Azerbaijan State Pedagogical University (Azerbaijan)

<https://orcid.org/0009-0000-7461-9912>

Abstract

According to our research, we can say that the main content of education should be formed in the current time of science and technology that the students should understand the cause of the events they observe, develop their logical and creative thinking in them, and develop their logical and creative thinking. The students' training process should be based on the proper application of modern training technologies in teaching, according to their skills, the level of knowledge, their interests in their interests. In secondary schools, the application of the current plan we developed on the basis of the 7E training model we recommend in the 7-class chemistry course, the application of the current plan on the subject, and ensuring their active cognitive activities, the adoption of the appropriation of new concepts.

Xülasə

Aparadığımız araşdırmalara əsasən deyə bilərik ki, təhsilin əsas məzmunu elm və texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi hazırkı dövrdə elə formalaşdırılmalıdır ki, şagirdlər hər hansı bir mövzunun tədrisi zamanı müşahidə etdikləri hadisələrin səbəbini başa düşməyə, mövzu ilə bağlı onlarda məntiqi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirməyə, yerində və zamanında qərar qəbul etmək bacarıqlarının formalaşdırılmasına şərait yaratsın. Şagirdlərin təhsil alma prosesi tədrisdə müasir təlim texnologiyalarının düzgün tətbiqinə əsaslanmaqla onların bacarıqlarına, əldə etdikləri biliklərin səviyyəsinə, onların fənnə maraqlarına müvafiq qurulmalıdır. Ümumtəhsil məktəblərində VIII sinif kimya kursunda “Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı” mövzusunun tədrisində tövsiyə etdiyimiz 7E təlim modeli əsasında hazırladığımız cari plan nümunəsinin tətbiq edilməsi, şagirdlərə mövzu ilə bağlı nəzəri və praktiki anlayışların öyrədilməsi və onların aktiv idrak fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə yanaşı, yeni anlayışların mənimsənilməsində yaranan mənfi təlim şəraitinin aradan qaldırılmasına müsbət təsir etməkdədir.

Keywords: 7E training model, Procedural knowledge, metacognitive knowledge, chemical reaction, division reaction, splitting reaction, exchange reaction, exchange reactions, heat effect, homogeneous reactions.

Açar sözlər: 7E təlim modeli, prosedural bilik, metakognitiv bilik, kimyəvi reaksiya, birləşmə reaksiyası, parçalanma reaksiyası, əvəzətmə reaksiyası, mübadilə reaksiyası, istilik effekti, homogen reaksiyalar.

VIII sinif

Mövzu: Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı

Alt standartlar:

2.1.1. Kimyəvi reaksiyaları təsnif edir, qanunauyğunluqlarını izah edir.

2.2.1. Mühüm qeyri-üzvi birləşmələrə aid reaksiya tənliliklərini tərtib edir.

Təlim nəticəsi:

1. Kimyəvi reaksiyaları müxtəlif əlamətlərinə görə qruplaşdırmağı bacarır və misallar göstərir;

2. Homogen və heterogen, dönən və dönməyən reaksiya tiplərini bir-birindən fərqləndirir. Onların hər birinə aid reaksiya tənliliklərini tərtib edir;

İntegrasiya: B: 1.1.2.; C: 3.2.4.

İş forması: Quplarla iş

Üsullar: Təcrübə, debat, tapşırıqvermə, təqdimat

Resurslar: iş vərəqləri, kompüter, proyektor,

reaktivlər (Zn, S, Mg, J₂, C, HCl, H₂SO₄, CaO, NaOH, CuSO₄, BaCl₂) sınaq şüşələri, dərslik.

Dərsin gedişi:

I Maraşoyatma mərhələsi

Bu mərhələdə şagirdlərin diqqətini mövzuya cəlb etmək üçün 3-5 dəqiqə müddətində kiçik bir nümayiş eksperimenti təşkil edirik.

Ləvazimatlar: Çini həvəng, narın əzilmiş yod kristalı, sink tozu, pipet, distillə suyu.

İşin gedişi: Çini həvəngdə sink tozu ilə narın əzilmiş yod kristallarını qarışdırıqda heç bir dəyişikliyin olmadığını, daha sonra bu qarışıqın üzərinə yuyucudan 2-3 damcı distillə suyu əlavə etdikdə şagirdlər təcrübənin aparıldığı qabdan bənövşəyi rəngli buxarların ayrıldığını müşahidə edirlər.

Tədqiqat sualı: Kimyəvi reaksiyalar hansı əlamətlərinə görə təsnif edilir və bu təsnifat həm nəzəri,

həm də praktiki istiqamətdə necə izah edilir ?

II Araşdırma mərhələsi.

Şagirdlər dörd qrupa bölünür və hər qrupa tədqiqat sualının cavablarına istiqamətləndirilmiş sual və tapşırıqlar yazılmış iş vərəqləri paylanılır.

I qrup.

Sual 1. Oksigenin alınmasına aid 2-3 reaksiya tənliyi tərtib edin.

II qrup.

Sual 1. Sinkin kükürlə və ya sinkin yodla qarşılıqlı təsirindən hansı maddələr alınır? Reaksiya tənliklərini tərtib edin.

III qrup.

Sual 1. Hidrogeni almaq üçün xlorid turşusu ilə sinkin, metalların suya təsirinə aid reaksiya tənliklərini tərtib edin.

IV qrup.

Sual 1. Duz-turşu, duz-əsas və duz-duz arasında gedən reaksiya tənliklərini tərtib edin.

III. İnformasiya mübadiləsi mərhələsi

Qrup işinə ayrılan vaxt başa çatdıqdan sonra, iş vərəqləri lövhədə asılır, liderlər məlumat verir və cavablar dinlənir.

IV. İnformasiya müzakirəsi mərhələsi

Bu mərhələdə təqdimatlar münasibət bildirilir. Suallar müzakirə olunur, suallarda ifadə olunan anlayış və terminlərə şagirdlərin də iştirakı ilə müəllim tərəfindən aydınlıq gətirilir.

V İzahetmə mərhələsi

Təqdimatlardan və aparılan təcrübələrdən şagirdlərə aydın olur ki, kimyəvi reaksiyalar müxtəlif əlamətlərinə görə təsnif olunur:

I. Reaksiyaya daxil olan və alınan maddələrin sayına görə kimyəvi reaksiyaların təsnifatı.

a) Birləşmə reaksiyaları

b) Parçalanma reaksiyaları

Homogen reaksiyalar:

IV. Oksidləşmə dərəcələrinin dəyişməsinə görə reaksiyaların təsnifatı:

1. Oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsi ilə gedən reaksiyalar – müəllim bu zaman reaksiyanın tipləri mövzusunə fəndaxili inteqrasiya yaradaraq qeyd etməlidir ki, bu tip reaksiyalara – əvəz etmə, yanma reaksiyaları, elektroliz, metalların korroziyası reaksiyaları aiddir. Lakin Birləşmə, parçalanma, reaksiyaları oksidləşmə reduksiya reaksiyaları ola da bilər olmağa da bilər.

VI Möhkəmləndirmə mərhələsi

c) Mübadilə (dəyişmə) reaksiyaları

Qeyd edilir ki, mübadilə reaksiyalarının xüsusi halı neytrallaşma reaksiyalarıdır.

Neytrallaşma reaksiyaları – turşu və əsas arasında gedən reaksiyalara deyilir. Məsələn:

II. Ayrılan və ya udulan istiliyə görə reaksiyalar iki qrupa bölünür:

1. Ekzotermik reaksiyalar – istiliyin ayrılması ilə gedir (+Q).

2. Endotermik reaksiyalar – istiliyin udulması ilə gedir (-Q).

Hər bir maddə enerji saxlama qabiliyyətinə malikdir və bu enerji entalpiya ilə xarakterizə olunur.

Ekzotermik reaksiyalar Endotermik reaksiyalar

III. İstiqamətinə görə kimyəvi reaksiyalar iki qrupa bölünür:

a) Dönən reaksiyalar – hər iki istiqamətdə gedən reaksiyalara deyilir. Bu tip reaksiyalarda heç bir başlanğıc maddə reaksiya zamanı tam sərf olunmur. Homogen reaksiyaların əksəriyyəti dönən reaksiyalardır. Burada artıq şagirdə homogen reaksiya haqqında məlumat verilir:

b) Dönməyən reaksiyalar – yalnız bir istiqamətdə gedən reaksiyalara deyilir. Məhlulda çöküntü, qaz və ya suyun alınması ilə gedən reaksiyaları dönməyən reaksiyalara misal göstərmək olar.

Heterogen reaksiyalar :

Dərsin bu mərhələsində mövzunun şagirdlər tərəfindən nə dərəcə dərk olunduğunu müəyyənləşdirmək üçün kimyəvi reaksiyaların təsnifatına aid qruplar üzrə zəhin xəritələrini tərtib etmələri tapşırıldı və mövzu üzrə izahatları dinləndi.

Bu mərhələdə şagirdlərin mövzuyla bağlı bilik və bacarıqlarını yoxlamaq üçün aşağıdakı test tapşırıqlarından istifadə edilmişdir:

Reaksiyanın istilik effekti və entalpiyası üçün hansı qiymətlər doğrudur?

1. $Q = +572 kC$

2. $Q = -572 kC$

3. $\Delta H = +572 kC$

4. $\Delta H = -572 kC$

A) Yalnız 2; B) 2,3; C) 1,3; D) 2,4; E) 1,4

Reaksiyanın tipini göstərin.

A) Parçalanma;

B) Dəyişmə;

C) Əvəzetmə;

D) Birləşmə;

E) Neytrallaşma

Hansı halda düzünə (ΔH_1) və əksinə gedən reaksiyaların entalpeyalarının (ΔH_2) işarələri doğru göstərilmişdir.A) $\Delta H_1 < 0$, $\Delta H_2 = 0$; B) $\Delta H_1 > 0$, $\Delta H_2 < 0$;C) $\Delta H_1 < 0$, $\Delta H_2 < 0$; D) $\Delta H_1 > 0$, $\Delta H_2 > 0$;E) $\Delta H_1 < 0$, $\Delta H_2 > 0$

4. Homogen reaksiyanı göstərin:

5. Suyun əmələgəlmə istiliyi $286 \frac{kC}{mol}$ olarsa, hidrogenin yanma istiliyini hesablayın. ($\frac{kC}{mol}$ ilə)

A) 572;

B) 143;

C) 286;

D) 362;

E) 412

6. Heterogen reaksiyanı göstərin:

7. Hansı reaksiyada istilik effekti yanma istiliyinə bərabərdir:

VII Qiymətləndirmə mərhələsi

Grup	MEYARLAR					
	Tapşırıq tam və uyğun yerinə yetirilmişdir	Bir-birini dinləmə	Əmək-daşlıq	Əlavələr (sual-cavablar)	Tərtibat	Vaxtında yerinə yetirilmişdir
I	+	+	+	+	+	-
II	+	+	+	+	-	-
III	+	+	+	+	+	+
IV	+	+	-	+	-	-

Refleksiya

Bu mərhələdə "Biz kimyəvi reaksiyaların təsifatına aid nələri öyrəndik?" sualı ilə refleksiyanı həyata keçirmiş oluruq.

Beləliklə də, müasir kimya dərslərində yeni təlim texnologiyalarından lazımi səviyyədə istifadə edilməsi - tədris olunan mövzu ilə bağlı şagirdlərdə faktoloji, konseptual, prosedural və metakognitiv biliklərin formalaşdırılmasına əsaslanan intellektual bacarıqların hərtərəfli inkişafına şərait yaradır.

References

1. Abbasov V.M., Abbasov M.M., Aliyev.R. and B. Chemistry Textbook for VIII-IX grades, Baku: Education, 2013, 440s [135-138]

2. Nuriyeva M.S. Opportunities for modern learning technologies in the teaching process of the subject of chemical reactions in the classification of the VIII classroom course \ Chemistry at school, 2019 №1 (65).

3. Abbasov M.M., Nuriyeva M.S., Abbaszadeh S.M. The role of the issue of solving the issue of the theme of chemical reactions and speed affecting factors \ arti, scientific works №6 volume 89, 2022.

4. Nuriyeva M.S. Theoretical bases of chemical reaction kinetics \ Chemistry at school, 2019 №3 (67) .Passenger 20-26